
TOXOPLASMOSE GESTACIONAL: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO BRASILEIRO EM 2023

DOI: 10.5281/zenodo.14811790

Marcos Felipe Menezes Magalhães¹

¹Medicina – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC
magalhaes020591@gmail.com

AT05: Epidemiologia e Vigilância sanitária.

Introdução: A toxoplasmose é causada pelo *Toxoplasma gondii*, um protozoário parasita intracelular com ciclo de vida sexual em felinos e um ciclo assexuado que pode ocorrer em outros animais e humanos. A maioria das infecções são benignas e autolimitadas. No entanto, caso a infecção ocorra em gestantes, há necessidade de intervenção rápida, uma vez que as consequências para o recém-nascido podem ser devastadoras. **Objetivo:** analisar e compreender o perfil epidemiológico da toxoplasmose gestacional no Brasil em 2023. **Metodologia:** trata-se de um estudo do tipo descritivo, epidemiológico, transversal e retrospectivo, com dados obtidos a partir do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e Informações de Saúde (TABNET). As variáveis utilizadas foram região geográfica, idade materna e gestacional, etnia, escolaridade e evolução do caso, . Os registros coletados foram trabalhados utilizando-se os softwares Microsoft Word e Excel, por meio dos quais foi possível a organização em tabelas e gráficos para melhor análise e correlação estatística. **Resultados:** foram notificados 14,977 casos de toxoplasmose no Brasil em 2023, com maior número de casos no estado de São Paulo (2.129) e menores índices no Amapá (35). Em relação às regiões geográficas, o Nordeste liderou com 5067 casos, enquanto o Centro-Oeste ficou em último lugar, com 1131 notificações. Considerando-se a idade gestacional, no segundo trimestre houve a maior frequência de casos, com 38,1%, seguido pelo terceiro (32,4%) e primeiro trimestre (29,3%). A idade materna entre 20 e 39 anos correspondeu a 78% das infecções, com pico entre mulheres pardas e brancas. Aquelas de escolaridade com ensino médio completo representaram a maior parte da amostra (29,4%) e a menor prevalência esteve nas de educação superior incompleta. Ocorreu evolução para cura por meio de tratamento nas unidades de saúde em 8360 pacientes (57%), um dado preocupante, uma vez que a infecção materna pode levar a sérias complicações ao recém-nascido. **Conclusão:** a toxoplasmose está atrelada a condições socioeconômicas precárias, o que foi corroborado nesse estudo, onde o nordeste compôs a maior parte das notificações. Além disso, o grande número de infecções no segundo trimestre gestacional acende alerta em saúde, pois quanto maior a idade gestacional, maior a chance de transmissão vertical do protozoário. Essa pesquisa mostra a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da infecção, bem como o seguimento e acompanhamento de neonatos de mães com infecção aguda. Mesmo na ausência de sinais e sintomas, a infecção materna pode estender-se ao feto, causando-lhe sérios prejuízos de saúde, desde cegueira, retinopatias até mesmo o aborto.

Palavras-chave: Toxoplasmose gestacional; Pré-natal; Neonato.